

O`RGANILMAY KELINAYOTGAN O`ZBEK XALQ RAQSLARI

Abdulboqiyeva Moxichehra

Namangan davlat universiteti

Musiqa ta'limi va madaniyat fakuteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6628551>

Abstract

Hanuzgacha o`rganilmay kelinayotgan o`zbek xalq raqslari uzoq va boy tarixga ega. Agar tarixchi-madaniyatshunos olimlarning ' bayram inson bilan birga paydo bo`lgan va rivojlangan degan fikriga tayansak, bayramlar kurtaklarini eng qadimiy paleolit davridan, ya'ni O`rta Osiyoda odam zoti paydo bo`la boshlagan 500 ming yil avvalgi vaqtdan izlasa bo`ladi.

Key words: Baqtriya, Marg`iyona, Ibtidoiy

Eramizdan oldingi birinchi ming yillik o`rtalarida bu mintaqada qudratli davlatlar barpo topgan edi. Baqtriya, Xorazm, Sug`diyona, Marg`iyona, Parfiya, Parkona kabi ko`plab davlatlar shular jumlasidandir. Bu joylarda o`zbek xalqining ajdodlari bo`lmish turli qabila, urug`lar, elatlar istiqomat qilishgan. Bunga saklar, massagetlar, so`g`dlar, xorazmiylar, parfiyaliklar kabi ko`plab qabila va urug`lar, elatlarni misol qilib ko`rsatish mumkin. Ular kishilik jamiyatining ilk davrlaridan boshlab o`zlarining boy madaniy va ma'naviy merosiga ega bo`lganlar.

Hanuzgacha o`rganilmay kelinayotgan o`zbek xalq raqslari uzoq va boy tarixga ega. Agar tarixchi-madaniyatshunos olimlarning ' bayram inson bilan birga paydo bo`lgan va rivojlangan degan fikriga tayansak, bayramlar kurtaklarini eng qadimiy paleolit davridan, ya'ni O`rta Osiyoda odam zoti paydo bo`la boshlagan 500 ming yil avvalgi vaqtdan izlasa bo`ladi. Ibtidoiy davr bayramlarini asosan arxeologik qazilmalar va topilmalar bergan ma'lumotlarni qiyosiy-tarixiy tipologik taxlil qilish bilan o`rganilsa, quldorlik va undan keyingi tuzumlardagi bayramlarni saqlanib qolgan tarixiy, adabiy va boshqa manbalar asosida tadqiq qilish mumkin. Bayram tadbirlari bor ekan, unda o`z-o`zidan san'at turlari unda mujassamdir. San'at turlari ichida esa raqs san'ati eng qadimiysi desak mubolag'a bo`lmaydi. Chunki, arxeologik qazilmalar va g`orlardan topilgan ibtidoiy davrlarda chizilgan primitiv suratlarda asosan hayvonlar, ov qilish, ovchilar raqsi (ba'zan hayvonlar niqobida) kabi tasvirlar qadimiy odamlarning o`z mehnati (ovi) natijasini tantana qilganliklaridan dalolat beradi. Darhaqiqat, ibtidoiy odam mehnati qanchalik samarali tugasa, qorni to`ygan, hursand bo`lgan va aksincha, mehnati natija bermasa, och qolgan,

hafa boʻlgan. Ovdan oʻlja bilan qaytish va oʻz mehnatidan manfaatdor boʻlish xursandchilik, shodiyona kayfiyatni yaratgan. Bu holatda ovchilar ov jarayonini imo-ishora, maxsus harakatlar hamda oʻyin shaklida ifodalashga urinishgan.

Tarixiy maʼlumotlarga qaraganda ibtidoiy ovchilar hayotida ovchilik oʻyinlari muhim oʻrin tutgan. Baʼzi manbalarda ular ovdan oldin oʻtkazilishi yozilgan boʻlsa, boshqalarida ovdan soʻnggi oʻyinlar haqida fikrlar bayon etilgan. Agar bu maʼlumotlarni chuqurroq tahlil etadigan boʻlsak, unda ovchilik oʻyinlari ovdan oldin ham, undan keyin ham oʻtkazilgan, deyish mumkin. Ovdan oldingi oʻyinlar - ovoidi mashqi (ovga tayyorgarlikni tekshirish, ovga ruhiy va jismoniy shaylanish) vazifasini oʻtagan hamda jiddiy oʻziga xos kichik marosim shaklida uyushtirilgan. Bu oʻyinlar jarayonida oʻljani osongina qoʻlga tushirish, unga yaqinlashishni oʻrganishgan. Buning uchun niqob kiyib, hayvon qiyofasiga kirishni, uning yurish-turishlari va tovush chiqarishlarini mashq qilishgan. Aynan ana shunday oʻyinlar jarayonida yoshlarni ov qilishga oʻrgatishgan. Shu boisdan ham u oʻziga xos maktab vazifasini oʻtab, bir tomondan ovchilar mahoratini oʻstirishga yordam bergan boʻlsa, ikkinchi tomondan ularda taqlid sanʼatini shakllantirgan va rivojlantirgan. Ovdan soʻnggi oʻyinlar ov muvaffaqiyatli tugagandagina uyushtirilgan deb taxmin qilish mumkin. Chunki ovdan oʻlja bilan qaytish, bu ziyofat, xursandchilik qilishga, butun jamoaning bayram qilishiga imkon yaratgan.

Ovchilar bunday oʻyinlar yordamida «
kun boʻyi ov qilib, charchab qaytgach, kechqurunlari oʻzlariga dam berish, kayfiyatlarini koʻtarish, mamnunliklarini, toʻqchilikni, shoʻxliklarini ifodalashardi.» Bu jarayonlar oʻyinning anʼana bolib qolishi bayram kayfiyatida oʻtadigan maxsus marosimni shakllantira boshlagan.

Oʻrta Osiyo xududida ibtidoiy odamlar hayotida ham ovchilik oʻyinlari boʻlgan degan taxminiy isbotni biz paleolit davri Sherobodagi Zaraoʻt Karamsoyning toshlariga tushirilgan tasvirlardan ; miloddan oldingi II - I ming yilliklarda Fargʻona vodiysidagi Saymalitosh gʻorlarida aks ettirilgan devoriy rasmlardan va boshqa arxeologik topilmalar toshidagi tasvirlardan koʻrishimiz mumkin.

Qadimgi dunyo tarixi kitobida yozilishicha, totem hayvonlarga bagʻishlangan bayramlarda odamlar unga taqlid qilishgan, ularning terisini kiyib oʻyinga tushishgan. Tarixiy manbalarga qaraganda kechki paleolit davrida yer yuzining shimoliy qismida totemga oid «
Ayiq bayramlari
» boʻlgan. Bu bayramlarning variantlari va elementlari Sibir xalqlarining baʼzilarida XX asr boshlarida ham saqlangan va bunday bayramlarda ayiq obrazidagi kishi bosh qahramon boʻlib, u

ayiq xarakterini qilib, raqsga tushib yurgan. O`rta Osiyoda esa « Ayiq o`yini » (pantomimik raqs sifatida) keyingi vaqtlargacha yetib kelgan. Hatto hozirgi kunda ham O`zbekiston hududida va Turkiya, Hindiston, Kavkaz kabi joylarda ko`chalarda ayiq o`ynatib yurgan kishilarni ko`rish mumkin.

Keyinchalik esa chorvachilik va dehqonchilikka o`tish munosabati bilan mehnat o`yinlari vujudga kelgan. Bunday holatlar bayramning sodda shakli sifatida namoyon bo`lishiga qaramay, keyinchalik u inson madaniyati va san`atini rivojlantirish uchun zamin yaratib bergan. Chunonchi, bayram holati jarayonida turli o`yinlar : teatr va raqs, pantomima san`atlarining primitiv ko`rinishlari va maxsus marosimlar rivojlangan.

Miloddan avvalgi I - II ming yilliklar boshida O`rta Osiyoda dehqonchilikning rivoj topishi, So`g`d, Xorazm, Baqtriya kabi davlatlarning paydo bo`la boshlashi, yangi diniy qarashlarning shakllana borishi munosabati bilan yangi davrga xos turmush tarzini ifodalovchi bayramlar yuzaga keldi. Tahminan miloddan avvalgi VII - V asrlarda O`rta Osiyoda Zardushtiylik dini keng rivojlandi. Bu fikrni zardushtiylikning muqaddas kitobi Avestodagi hamda Bexistun qoyalariga yozib qoldirilgan tarixiy manbalar to`la isbotlaydi.

Yurtimiz madaniyati, xususan, qo`shiqchilik va raqs san`atini o`rganishda, uning qadimiy an`anaviy jihatlarini tahlil etishda buyuk Xorazmshohlar davlatining yirik markazlaridan bo`lgan Tuproqqal`a va Qo`yqirilganqal`a yodgorliklari muhim ahamiyat kasb etadi. Olib borilgan qazilma ishlari davomida ularning aksariyati naqshinkor qilib bezatilganligi aniqlandi. Binolarning 2-qavatidagi xonalarda sozanda, xonanda va raqqosalarning rasmlari ishlangan. Bu qal`alardan topilgan eramizning III asriga oid masxaraboz niqoblari, qum soat shaklidagi qo`sh nog`ora, do`mbiraga o`xshash ikki torli cholg`u asbobining parchalari, raqsga tushish zallari va san`atga oid bezatilgan suratlar ishlangan ajoiyb xonalar topilganki, bu o`sha davrlarda Xorazmda san`atning barcha turlari yuksalganidan darak beradi. Shunisi diqqatga sazovorki qal`alardan birining raqsga tushish xonalaridan birida ommaviy raqs tasvirlangan bo`lib, u ona ma`budada Minaning hayoti va kurashiga bag`ishlangan. Ya`ni, Xorazmda ona urug`i an`analari asosida hukmron bo`lgan Minaning siymosi ma`budaga ko`chgan. Qadimgi xorazmliklarning « Mina kechasi »da afsun va duo o`qishlari, keyinchalik ma`budada sifatida unga sig`inib, ommaviy raqsga tushishlar Xorazm sahna san`atida muhim o`rin egallagan.

Qadimgi o`zbek qo`shiqchilik va raqs san`ati o`zining turli ijrosi, tana harakatlari, ruhiy holat va kechinmalari, jozibadorligi, sho`xligi bilan ajralib

turgan. Unda asosan insonning mehnat jarayoni va borliqdan olgan his-hayajonli taassurotlari o'z ifodasini topgan. Ovchilik, chorvachilik, dehqonchilik, hunarmandchilik bilan bog'liq mavzular hamda xalqlarning bosqinchilarga qarshi kurashi va jo'shqin kayfiyati o'z aksini topgan. Tarix fanining otasi, eramizdan oldingi VI asrda yashagan Geradot « Tarix » nomli asarida qadimgi o'zbek xalqlari san'ati xususida quyidagilarni yozib qoldirgan.

Mashhur tarixchi Sharafiddin Ali Yazdiy o'zining « Zafarnoma» kitobida Amir Temur davrida o'tkazilgan musiqiy anjumanlar haqida to'xtalib, « Yaxshi ovozli xonandalar kuylashni boshlab, g'azal-u naqsha aytur edilar. Va turk-u mo'g'ul, xitoy-u arab va ajamdin har kim o'z rasmi bilan nag'ma aytur er- di », degan ma'lumotlarni keltiradi.

Shuningdek, -« Alisher Navoiyning bir baytiga e'tibor qaratsak, bunda musiqiy istilohlar bevosita shoh saroyidagi bazm manzarasini aks ettirishi mumkin :

Xush ulki, bazmda aylar teparda arg'ushtak,

Shoh anda tanbur chalib, Navoiy desa qo'shiq.

Dastavval, baytning ma'rifiy qimmatini qayd etib o'tish lozim : Navoiyning tanbur chertgani, ud chalgani, kuy bastalagani haqida ma'lumotlar bor. O'zining she'riyatidan tashqari, aksariyat fors tilidagi shoirlarning bir necha o'n minglab, ehtimolki, yuz minglab misralarini yod bilgan, mushoira va bazmlarda dardu otashin nafas bilan o'qigan, ilohiy hofiza quvvatiga ega bo'lgan shoir loaqal kichik doirada, xos majlislarda san'atkor xonandalarga jo'r bo'lib, boringki, hirgoyi qilib qo'shiq aytgan bo'lsa ne ajab! Shuningdek, Sulton Husayn Boyqarodek katta iqtidorli, nozikta'ib shoir, mamlakat madaniy hayotida, san'at, badiiy ijod sohasida rahnamo, xomiy maqomidagi « shoh'tanbura » chertishi ham ajablanarli hol emas. Baytdagi yana bir ma'rifiy nuqta raqqosa qizlarning yer « tepar » sho'x « arg'ushtak » o'yinidir,- deya yozadi Botirxon Akramov o'zining « Fasohat ilmining sohibqironi » kitobida.

« Araks-Amudaryo bo'ylarida yashovchi Massagetlar kechasi gulxan yoqib, o'simlik hididan mast bo'lib, uning atrofida olov o'chguncha qo'shiq aytib raqsga tushar edilar » . Tarixchilarning ma'lumot berichlaricha « Lazgi », « Orazibon » kabi qadimiy san'at atamaları (o't, olov ma'nosida, olovdek tezkor, mo'jizakor xalq raqslari) otashparastlardan qolgan buyuk madaniy meros bo'lgan.

O'rta asrlarga kelib o'zbek san'ati usullari o'ziga xos rang-baranglik va jozibakorlikni kasb etgan. Bu haqda ulug' allomalardan Abu Rayhon Beruniyning « Osor ul-boqiya» asarida, Alisher Navoiyning asarlarida, Abul Qosim

Firdavsiyning « Shoxnoma»sida, Mahmud Qoshg`ariyning « Devoni lug`atit turk», Umar Hayyomning « Navro`znoma», at-Tabariyning « Tarixi al-Mas`udiy», Narshaxiyning « Buxoro tarixi», Abul Fazl Bayxoqiyning « Mas`ud tarixi» asarlarida juda ko`plab ma`lumotlar berilgan. Shuningdek, ajdodlarimizning « Navro`z», « Sada», « Mehrjon» kabi bir necha tabiat bayramlarida ham o`zbek san`atining turlari, jumladan, qo`shiq va raqs san`ati keng ifodasini topgan.

O`zbek milliy raqslarini yanada rivojlantirishda esa Mukarrama Turg`unboevaning mehnatlarini alohida ta`kidlash joiz. Ularning tashabbusi bilan bir necha xalq ashula va raqs ansambllarining tashkil topishi va faoliyat yuritishi xalqimizning boy san`atini jahon miqyosida namoyish etilishiga sabab bo`ldi. Ularning mehnatlari xalqimiz tomonidan qadrlanib, munosib taqdirlangan. Ular davlat mukofotlaridan tashqari xalq orasida « xalq sevgan san`atkor », « ustoz » degan sharafli nomlarga musharraf bo`lganlar. O`zbek raqs san`atini keng targ`ib qilib, jahon miqyosiga olib chiqishda fidoyi ustozlar : Usta Olim Komilov, Gavharxonim, Muhiddin Qori Yoqubov, Galya Izmaylova, Isaxor Oqilov, Roziya Karimova, Bernara Qoriyeva, Qunduz Mirkarimova, Nazriddin Shermatov, Mamura Ergasheva, Qizlarxon Do`stmammedova, Dilafruz Jabborova, Malika Ahmedova, Lola Oqilova, Xalima Komilova, Viloyat Oqilova va boshqa juda ko`plab ijodkorlarning mehnatlarini aytib o`tishimiz mumkin.

Mustaqillik sharofati ila hozirda ham ularning mehnatlari natijalari o`laroq ushbu ansambllar soni yanada kengayib, yanada rivoj topib, milliy san`atimiz namunalarini jahon miqyosida namoyish etish va keng yoyish uchun juda katta ishlar olib borilmoqda. Bu ishlarni amalga oshirishda esa mustaqil Ozbekiston yoshlari astoydil bel bog`laganlar desak xato bo`lmaydi.

Bundan ko`rinib turibdiki, har bir davrlarda ham raqs san`ati rivojlanib, boyib borgan. Boshqa san`at turlari qatori raqs san`ati ham asrlar osha yashab, sayqal topib, xalq o`rtasida ardoqlanib kelinayotganining guvohi bo`lib turibmiz.

Использованная литература:

1. I.Akbarov Musiqa lug`ati. T.O`qituvchi 1997 y.
2. B. Akramov, « Fasohat ilmining sohibqironi » kitobidan